

“OTASHQALB SHOIRNI ANGLASH”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6503241>

(Muhammad Yusuf tavalludining 68 yilligiga bag'ishlanadi)

Qosimov Ashurali Tojiboyzoda

Komiljonov Azamat Hikmatillo o'g'li

Qo'qon davlat pedagogika instituti, III-bosqich talabalari

Annotatsiya: *Ushbu maqola o'zbek xalqining suyukli farzandi, elimiz suygan otashnafas shoir, Vatan kuychisi, samimiy, sodda, mazmunli she'rlari bilan xalqimiz qalbidan joy olgan zabardast shoir Muhammad Yusuf haqida.*

Kalit so'zlar: *otashqalb shoir, vatan kuychisi, balandparvoz, jimjimador, sevgi, visol, iztirob, ayriliq*

Ona Vatanimiz azal azaldan buyuk siymolar, allomalar, daholar, zabardast shoirlar, ulamolar, dovyurak, mard va jasur sarkardalar, yirik davlat arboblarning kindik qoni tukilgan muqaddas zamin hisoblanadi. Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik kabi bahodir sarkardalar, al-Buxoriy, at-Termiziy, Moturudiy, al-Farg'oni, Xorazmiy, Beruniy singari allomalar, Alisher Navoiy, Abdurauf Fitrat, Cho'lpon, Abdulla Qodiriy kabi shoir yozuvchilar shu yurtda tug'ilib ijod qilganlar, Vatanni madh etuvchi she'rlar yozganlar, xalqimizning dardini qalamga olganlar. O'z so'zi bilan ko'rkli ona tilimizning pokiza osmonini kengaytirgan shoirlar ko'p. O'zbekning baxti ham shunda. Bugungi kunda ona tilimizda tarannum etib bo'lmaydigan tuyg'u yoxur tushunchaning o'zi yo'q. XX asrning avvalida o'zbek tilida nasriy asar yozishning mushkulligini ro'kach qilganlarni Qodiriy va Cho'lpon nasrdagi takrorlanmas so'z nazmi bilan hayratga slogan. Keyingi avlodlar orasida ham badiiyo'szning me'morlari sanalmish katta shoirlar yetishib chiqdi. Demak, bu muqaddas silsila davom etmoqda va bu millat turgunicha turadi va davom etadi.

O'tgan asrning songgi choragida adabiyotimizning pokiza osmonida yo'lchi yulduzdek porlagan shoir Muhammad Yusuf o'zining sodda va samimiy so'zi, o'zigagina yarashadigan she'riyati bilan elimiz nazariga tushdi. O'zining qisqagina umri davomida milliy she'riyat va zamonaviy qo'shiqchilikni yuksaklarga ko'tarilishiga beminnat hissasini qo'sha oldi.

Muhammad Yusuf, asl ismi Yusupov Muhammadjon 1954 yil 26 Aprel kuni Andijon viloyati, Marhamat tumanida tug'ilgan. 1978-yili Rus tili va adabiyoti institutining rus tili va adabiyoti fakultetini tugatgan. 1978-80 yillarda Respublika kitobsevarlar jamiyati, "Toshkent oqshomi" gazetasida 1980-86 yillarda, 1986-95 yillarda G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyotida turli lavozimlarda ishlagan. Shoirning ilk kitobi- "Tanish teraklar" 1985 yilda nashr etilgan. Shundan keyin shoirning "Bulbulga bir gapim bor", "Iltijo", "Uyqudagi qiz", "Halima enam allalari", "Ishq kemasi", "Ko'nglimda bir yor", "Yolg'onchi yor", "Bevafo ko'p ekan", "Erka kiyik" va "Osmonimga olib ketaman" she'riy kitoblari nashrdan chiqqan. Ushbu she'riy kitoblarga kirgan she'rlarda Muhammad Yusufga mansub bo'lgan avlodning eng oliyjanob va yuksak insoniy fazilatlari bilan birga yoshlik sururi, ishq va muhabbatning nafis navolari, o'zbekona, sodda, ayni paytda ezgu, pokiza, samimiy va betakror tuyg'u hamda kechinmalari o'zining ifodasini topgan. So'zlarning badiiy imkoniytlaridan mahorat bilan foydalanish, musiqiy ravonlik, tuyg'ular tiniqligi, samimiylik va mayinlik, ruhiyat manzaralarini lo'nda va yakdilibodalay bilish otashqalb shoirning she'riy uslubining yetakchi xususiyatlaridir.

O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov shunday yozgan edi: "Muhammad Yusufni xalqimiz sevib dilida ardoqlaydi, Vatan kuychisi, Istiqlol kuychisi deb ardoqlaydi, o'zbek eliga ulug' mehr, sadoqat singib ketgan, nazokatli, samimiyat to'la she'rlarini qadrlaydi, qo'shiq qilib aytadi. Uning she'riyatini chin ma'noda qanotli she'riyat, yurt osmonida baland parvoz qiluvchi, yuraklarga qanot beruvchi she'riyat desa bo'ladi."

Muhammad Yusuf she'rlari, kitoblari kirib bormagan o'zbek xonadoni bo'lmasa kerak. Vatanni kuylamagan, madh qilmagan shoir dunyoda bo'lmasa kerak. Muhammad Yusufgaca ham undan keyin ham qo'lga qalam tutgan shoir borki, ona Vatanni ulug'lab she'rlar yozdi. Albatta bu tabiiy hol. Otashqalb shoirimiz ham Vatanni qandaydir balandparvoz, she'rdan she'rga o'tib yuruvchi jimjimador so'zlar bilan emas, balki, sodda, mag'zi to'q so'zlar bilan tasvirlaydi. Shoirning she'rlarida Vatanni tasavvur qilish oson va huzurli; qaysidir jihati bilan otamizga, qaysidir jihatlari bilan onajonlarimizga, qaysidir jihatlari bilan esa singlimizga o'xshab ketadi. Vatanni andozasini biz ulardan olamiz, mehrini ulardan olamiz. Uning "Izhoril dil" she'ridagi satrlarga e'tibor beramiz:

Ko'hna tolleshikdan
Boshlangan olam,
Senga iddaolar
Qilmay sevaman.
Bir kuni singlim, deb,
Bir kuni onam-
Vatan,
Kimligingni
Bilmay sevaman!.

Vatan haqida bundan-da samimiy, sodda yozib bo'larmikan? Shuning uchun otashqalb shoirning she'rlarini o'qigan sari, Vatanga, kindik qonimiz tukkan yurtga muhabbatimiz ortaveradi. SHoir ijodi bedorlikka da'vatkor she'riyat. U sevgi, visol, ayriliq, iztirob kabi shaxsiy kechinmalardangina iborat she'riyat emas. Kitobxonni ijtimoiy hayotda faol yashashga, uyg'oqlikka chorlovchi she'riyat. Bir she'rida shunday satrlar bor:

Mudroq bosgan dilim,
Aytaman bir sir.
Tangri uyquni-da
Pallada tortar.
Uyqu-ham
Nasiyaga berilgan umr,
Uyquni ortgan sayin
Qarzing ham ortar...

Umr insonga bir marta beriladi. Umrning har oni o'lchovli, hatto uyquning ham badali bor. Buni idrok qilgan kitobxon o'z umrini sarhisob qiladi va shoirdan minnatdor bo'ladi.

Muhammad Yusuf ijodi umuminsoniy qadriyatlarni ulug'lovchi she'riyat hisoblanadi. Uning she'rlarida insoniyatga aloqador ezgu xislatlar, savob amallarning tamomi eng baland pardada kuylanadi. bir Mansur o'z she'rida shunday deydi: "Asli inson xoki qo'yilgan hamma joy aziz va muqaddasdir. Bas shunday ekan, odamlar istagan qabbr tuprog'ini ko'zlariga surtsin. Bundan kimga jabr." Bu yerda insonning din, e'tiqod, mazhab, irq, millati qanday bo'lishidan qat'iy nazar muqaddasligi va uning xoki qo'yilgan tuproqning azizligi tarannum qilinmoqda.

Prezidentimiz Sh,M.Mirziyoyev bir guruh yozuvchi, shoir va ziyolilar bilan o'tkazilgan uchrashuvida milliy adabiyotimizni

rivojlantirishga qaratilayotgan e'tibor, galdagi muhi vazifalar haqida gapirib:

“Adabiyot xalqning yuragi, elning ma'naviyatini ko'rsatadi. Bugungi murakkab zamonda odamlar qalbiga yo'l topish, ularni ezgu maqsadlarga ilhomlantirish adabiyotning ta'sirchan kuchidan foydalanish kerak.”- degan edilar.

Bizning maqsadimiz Vatanni Muhammad Yusufdek “iddaolar qilmay” sevishni o'rgatishdan, ona tilimizni Muhammad Yusufdek gard yuqtirmay ardoqlashni o'rgatishdan, beqiyos milliy qadriyatlarimizni uningdek anglashni o'rgatishdan iborat bo'lishiga erishish.

Otashnafas shoir 2001-yilning 29-Iyul kuni vafot etgan. Muhammad Yusufdek o'ta keng qamrovli, hissiyotlari va o'ylari chuqur o'limini bir narsagina-undan meros qolgan va shubhasiz, o'zbek she'riyati rivojiga samarali ta'sir ko'rsatuvchi 8 she'rlarigina yupatadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. www.arboblar.uz
2. www.til.gov.uz
3. www.uz.m.wikipedia.org